

Divulgation du secret du barycentre astronomique, par la découverte du champ x spatial

Disclosure of the secret of the astronomical barycenter, through the discovery of the spatial x-field

Hamid Simon

Cité 60 logements ; bâtiment 2 ; N°10 ; Boumerdes ; 35000 ; Algérie

E-mail : hamidsimon55@gmail.com

Tel : +213 799 97 69 12

Soumis le 26 mars 2026

Abstract

Each system of two celestial bodies, with masses m_1 and m_2 separated by a distance r , possesses a center of mass P_m . The distance r_1 between the heavier body m_1 and the center of mass is determined by applying the formula $r_1 = r/(1 + m_1/m_2)$. Before the discovery of the spatial x-field by the author of this article, scientists believed that the barycenter of revolution around which two celestial bodies orbit was the center of mass P_m . However, applying this scientific discovery to a binary system of celestial bodies has shown that their center of mass P_m is not their barycenter P , around which these bodies orbit. Thus, the distance r_b , from the heavier object to the barycenter P , is determined using the formula $r_b = r/(1 + (m_1/m_2)^{0.5})$, which is derived from classical physics, or from the formula $r_b = rZ_2/(Z_2 + Z_1)$, determined by applying the spatial x-fields, Z_1 and Z_2 , of these objects. Therefore, each binary system of objects has a center of mass P_m and a barycenter P . Simply put, before applying the formula derived from classical physics, one must verify through observation that the system includes an isolated barycenter (not at the center of an object) around which the two objects orbit.

Applying these two formulas for determining the centers of revolution gives that, for the Pluto-Charon system, the Pluto-barycenter distance is 4,2 Plutonian radii; however, for the Earth-Moon system, the Earth-barycenter distance is zero, hence the Moon orbits the center of the Earth. And so far, there are no "pure" experimental values (without using the center-of-mass formula) that contradict these results.

Résumé

Chaque système de deux astres de masses m_1 et m_2 , distants d'une longueur r , possède un centre de masse P_m , dont la détermination de la distance r_1 qui est entre l'astre m_1 le plus lourd, et le centre de masses, se fait par application de la formule $r_1 = r/(1 + m_1/m_2)$. Avant la découverte du champ x spatial, par l'auteur de cet article, les scientifiques croyaient que le barycentre de révolution autour duquel deux astres gravitent, c'est le centre de masse P_m . Mais l'application de cette découverte scientifique, à un système binaire d'astres, a montré, que leur centre P_m de masses, n'est pas leur barycentre P , autour duquel ces astres gravitent. Ainsi, la distance r_b , de l'astre le plus lourd, au barycentre P , se détermine à l'aide de la formule $r_b = r/(1 + (m_1/m_2)^{0.5})$, qui est déduite de la physique classique, ou à partir de la formule $r_b = rZ_2/(Z_2 + Z_1)$, déterminée par application des champ x spatiaux, Z_1 et Z_2 de ces astres. D'où chaque système binaire d'astres, possède un centre de masses P_m , et un barycentre P . Tout simplement, avant d'appliquer la formule déduite à partir de la physique classique, on doit s'assurer par voie d'observation, que le système comprend un barycentre isolé (n'est pas au centre d'un astre) autour duquel les deux astres gravitent.

L'application de ces deux formules de détermination des barycentres de révolution, donne que pour le système Pluton-Charon, la distance Pluton-barycentre, est de 4,2 rayons plutoniens ; or pour le système Terre-Lune, la distance Terre-barycentre est nulle, d'où la lune gravitent autour du centre de la Terre Et jusqu'à présent, il n'y pas de valeurs expérimentales « pures » (sans l'utilisation de la formule du centre de masses) qui contredisent ces résultats.

Mots clés : Centre de masses en astronomie ; barycentre de révolution de deux astres ; systèmes binaires d'astres ; champ x spatial

1. Introduction

En Physique tout système de deux astres de masses m_1 et m_2 , distants d'une distance r , possède un centre de masses P_m , déterminé à partir de l'équilibre des moments statiques, qui abouti à la formule $r_1 = r/(1 + m_1/m_2)$; où r_1 est la distance entre le centre de l'astre le plus massique m_1 , et le centre P_m de masses.

Avant la découverte du champ x spatial en 2023 par l'auteur de cet article, les scientifiques croyaient que le déplacement de tout astre autour d'un autre, se produit par moment cinétique conservée lors de la création des systèmes stellaires de la Galaxie ; par conséquent, tout système de deux astres, possède un barycentre P , autour duquel gravitent ces deux astres, et qui coïncide avec le centre de masses P_m des ces deux astres. En réalité, en physique, la formule de détermination du barycentre P de révolution de deux astres ne se déduit pas à partir de l'équilibre des moments statiques ; mais à partir de l'équilibre des énergies cinétiques de révolutions de ces astres, de l'équilibres de leurs moments de forces, de l'équilibre de leur moments d'inertie, de l'équilibre de leurs moments cinétiques, et aussi à partir de la loi de Newton ; et toutes ces méthodes aboutissent à la formule $r_b = r/(1 + (m_1/m_2)^{0.5})$. Cette formule est exacte pour la détermination du barycentre P de deux astres,

dont l'un gravite autour de l'autre ; mais son application pour le système Terre-Lune, donne un résultat qui est faux.

Dans cet article, nous montrons pourquoi, cette dernière formule donne un résultat incorrect, pour le système Terre-Lune ; mais des résultats corrects pour d'autres systèmes à deux astres, et cela par application de la découverte du champ x spatial, qui est indirectement visible, de la même façon de le champ magnétique, le champ électrique, et le champ gravitationnel.

2. Constatations

Considérons un système binaire, constitué d'un astre A de mass m_1 , et d'un astre B de masse m_2 , que nous représentons par la figure suivante :

Fig.1. Schéma d'un système binaire d'astres A et B

Sous forme vectoriel, le centre de masse de deux astres d'un système à deux astres, se détermine au moyen de l'équilibre des moments statiques, par l'égalité suivante [1] :

$$m_1 \vec{r}_1 = m_2 \vec{r}_2 \quad (1)$$

Et sous forme scalaire, cette égalité s'écrit comme suit :

$$m_1 r_1 = m_2 r_2 \quad (2)$$

Où ; m_1 est la masse de l'astre le plus lourd, et m_2 est la masse de l'astre le moins lourd.

La distance r entre les deux astres, est égale dans ce cas à :

$$r = r_1 + r_2 \quad (3)$$

D'où :

$$r_2 = r - r_1 \quad (4)$$

Remplaçons l'équation 4 dans 2, nous aurons :

$$m_1 r_1 = m_2 (r - r_1) \quad (5)$$

Faisons les transformations suivantes :

$$m_1 r_1 = m_2 r - m_2 r_1 \Rightarrow m_1 r_1 + m_2 r_1 = m_2 r \Rightarrow r_1 (m_1 + m_2) = m_2 r \Rightarrow$$

$$r_1 = \frac{r m_2}{m_2 + m_1} \quad (6)$$

Divisons le numérateur et le dénominateur par m_2 , nous aurons :

$$r_1 = \frac{r}{1 + \frac{m_1}{m_2}} \quad (7)$$

Appliquons la formule 6 (ou 7), pour trouver le centre de masses du système Terre Lune, avec les données numériques suivantes :

- Distance Terre-Lune, r_{tl} [2] = 384400 km
- Masse de la Lune, m_l [2] = $7,3477 \cdot 10^{22}$ kg
- Masse de la Terre, m_t [3] = $6 \cdot 10^{24}$ kg

Dans ce cas, le rayon r_1 , séparant le centre de la Terre et le centre de masse Terre-Lune, se détermine comme suit :

$$r_1 = \frac{m_l \cdot r_{tl}}{m_t + m_l} = \frac{7,3477 \cdot 10^{22} \cdot 3,844 \cdot 10^8}{6 \cdot 10^{24} + 0,073477 \cdot 10^{24}} = 4650 \text{ km}$$

Cette valeur correspond exactement, au centre de masse Terre-Lune, qui est situé à l'intérieur de la Terre dont le rayon est de 6378 km [2].

Mais la question qui se pose, est-ce que les formules 1, 2, 6 et 7, qui sont spécifiques pour la détermination du centre de masses de deux astres, sont aussi valables pour calculer le barycentre autour duquel deux astres gravitent ? Et est-ce que le barycentre autour duquel deux astres gravitent, coïncide avec leur centre de masses ?

Pour répondre exactement à ces questions, considérons la figure 1 de cet article, où l'astre A gravite autour du barycentre P, avec une vitesse v_1 , et l'astre B gravite autour de ce barycentre P, avec une vitesse v_2 . Dans ce cas, les énergies cinétiques E_A et E_B , de gravitations des astres A et B, sur leurs orbites, sont égales à :

$$E_A = \frac{m_1 v_1^2}{2} \quad (8)$$

$$E_B = \frac{m_2 v_2^2}{2} \quad (9)$$

Comme la vitesse linéaire v , est égale au produit de la vitesse angulaire ω par le rayon r ; c'est-à-dire :

$$v = \omega r \quad (10)$$

Les formules 8 et 9, deviendront :

$$E_A = \frac{m_1 \omega^2 r_1^2}{2} \quad (11)$$

$$E_B = \frac{m_2 \omega^2 r_2^2}{2} \quad (12)$$

Pour deux astres A et B, tournant autour d'un barycentre P, l'énergie cinétique E_A de l'astre A, est égale à l'énergie cinétique E_B de l'astre B ; ainsi :

$$E_A = E_B = \frac{m_1 \omega^2 r_1^2}{2} = \frac{m_2 \omega^2 r_2^2}{2} \quad (13)$$

Après simplification de cette dernière égalité, nous aurons l'égalité générale, de détermination du barycentre p, autour duquel deux astres d'un système binaire, gravitent :

$$m_1 r_1^2 = m_2 r_2^2 \quad (14)$$

Notons que dans l'égalité 13, les accélérations centripètes, a_1 et a_2 , sont égales à :

$$a_1 = \omega^2 r_1 \quad (15)$$

$$a_2 = \omega^2 r_2 \quad (16)$$

Et dans ce cas, l'égalité 13, peut s'écrire sous la forme suivante :

$$m_1 a_1 r_1 = m_2 a_2 r_2 \quad (17)$$

Où, $a_1 \neq a_2$

Notons aussi que l'égalité 14, s'obtient à l'aide de la loi de Newton, de la manière suivante :

On connaît que la force centrifuge de répulsion d'un astre tournant autour d'un autre, est égale à sa force gravitationnelle ; ainsi :

$$\frac{m_1 v_1^2}{r} = \frac{G m_1 m_2}{r^2} \quad (18)$$

Où r est la distance entre les deux astres.

Après simplification, on a :

$$m_1 v_1^2 = \frac{G m_1 m_2}{r} \quad (19)$$

Et

$$m_2 v_2^2 = \frac{G m_2 m_1}{r} \quad (20)$$

D'où

$$m_1 v_1^2 = m_2 v_2^2 \quad (21)$$

Comme la vitesse v est égale à $2\pi r$ par le rayon r, sur la période T de rotation ; c'est-à-dire :

$$v = \frac{2\pi r}{T} \quad (22)$$

De l'égalité 21 et de l'équation 22 ; après simplifications nous aurons aussi :

$$m_1 r_1^2 = m_2 r_2^2 \quad (23)$$

Et en réalité, le centre de masses p_m d'un système de deux astres, obtenu à l'aide de l'égalité 2 de cet article, est complètement différent du barycentre p, autour duquel les astres de ce système, gravitent, et qui est obtenu au moyen de l'égalité 14. En conséquence, chaque système binaire comprend un centre de masse p_m , et un barycentre p autour duquel les astres du système binaire, gravitent »

L'égalité 14 qui est obtenue ici, par équilibre des énergies cinétiques ; peut être obtenue aussi, par équilibre des moments de forces, des moments d'inertie, et aussi à partir des moments

cinétique ; mais non pas à partir de l'équilibre des moments statiques, qui sont utilisées pour la détermination des centres de masses.

Déterminons, la formule exacte de la position du barycentre P d'un système à deux astres :

L'égalité 14 est :

$$m_1 r_1^2 = m_2 r_2^2$$

$$\frac{m_1}{m_2} = \frac{r_2^2}{r_1^2} \Rightarrow \frac{r_2}{r_1} = \sqrt{\frac{m_1}{m_2}} \quad (24)$$

$$r_1 + r_2 = r \Rightarrow r_2 = r - r_1$$

Remplaçons r_2 obtenu, dans l'équation 24, et faisons des transformations mathématiques :

$$\frac{r - r_1}{r_1} = \sqrt{\frac{m_1}{m_2}} \quad (25)$$

$$r - r_1 = r_1 \sqrt{\frac{m_1}{m_2}}$$

$$r = r_1 + r_1 \sqrt{\frac{m_1}{m_2}}$$

$$r = r_1 \left(1 + \sqrt{\frac{m_1}{m_2}} \right)$$

Et la formule exacte, de détermination de barycentre de révolution, de deux astres est :

$$r_1 = \frac{r}{1 + \sqrt{\frac{m_1}{m_2}}} \quad (26)$$

Appliquons cette formule (ci-dessus), pour le système Terre-Lune, en utilisons les données numériques suivantes :

- Distance Terre-Lune, r_{tl} [2] = 384400 km
- Masse de la Lune, m_l [2] = $7,3477 \cdot 10^{22}$ kg
- Masse de la Terre, m_t [3] = $6 \cdot 10^{24}$ kg

Pour le système Terre-Lune, la formule 26 s'écrit comme suit

$$r_1 = \frac{r_{tl}}{1 + \sqrt{\frac{m_t}{m_l}}}$$

Par conséquent,

$$r_1 = \frac{384400}{1 + \sqrt{\frac{6 \cdot 10^{24}}{0,073477 \cdot 10^{24}}}} = 38302 \text{ km}$$

Divisons cette valeur, par la distance Terre-Lune :

$$\frac{r_1}{r_{tl}} = \frac{38302}{384400} = 0,09964 \approx 0,1 \text{ distance, Terre - Lune}$$

Divisons cette valeur, par le rayon de la Terre, qui est égal à : $r_t = 6378 \text{ km}$ [3] :

$$\frac{r_1}{r_t} = \frac{38302}{6378} = 6 \text{ rayons de la Terre}$$

Alors, la valeur du barycentre Terre Lune de 6 fois le rayon de la Terre, qui est trouvée par application de la formule 26 de cet article, est en effet incorrecte par rapport à la réalité observée.

En conséquence, jusqu'à là, nous avons trouvé deux problèmes qui sont :

1- la formule 6 (ou 7) de ce chapitre, ne peut déterminer, que le centre de masses d'un système à deux astres, et non pas son barycentre autour duquel ces astres gravitent.

2- La détermination du barycentre, autour duquel deux astres gravitent, se fait au moyen de la formule 26 qui est « correcte », car elle est trouvée, par utilisation de la physique classique vérifiée ; mais son application pour le système Terre-Lune, donne une valeur incorrecte, par rapport à la réalité observée. Donc, il y a « un secret », dans l'application de la formule 26, « qui est parfaitement correcte » !

Comme les scientifiques, font toujours confiance aux résultats de l'observation, ils croyaient que le barycentre de révolution d'un système de deux astres, est exactement leur centre de masses ; mais ce n'est pas le cas, car, chaque système de deux astres, possède, un centre de masses P_m , et un barycentre P autour duquel les deux astres gravitent.

3. Résultats et discussion

Considérons un système d'astres A et B, où A gravite dans le champ spatial de B, autour du barycentre P, et B gravite dans le champ spatial de A, autour de ce barycentre P. Représentons cela par le schéma suivant :

Fig.2. Schéma d'un système de deux astres A et B, où A gravite dans le champ spatial de B, autour du barycentre P, et B gravite dans le champ spatial de A, autour de ce barycentre P. Sur ce schéma P_m représente le centre de masses des astres A et B

Chacun ces deux astres A et B, de masses M et m , est traversé par le champ x spatial de l'autre, et soumis à la force gravitationnelle mutuelle. Sous l'action des forces F_{GXA} et F_{GXB} gravito- x spatiales, créés par la gravitation et les champs x spatiaux Z_A et Z_B , ces astres gravitent sur leurs orbites, autour d'un barycentre P de révolution, avec des vitesses linéaires v_A et v_B , et une vitesse angulaire ω . La distance entre les centres des astres A et B est r , et celles entre le barycentre P de révolution et les centres de ces astres, sont respectivement r_A et r_B . Cela peut se représenter par le schéma suivant [5] :

Fig.3. Schéma de deux astres A et B, gravitant autour d'un barycentre P, dans les champs x spatiaux Z_A et Z_B

L'application de la physique classique, exposée dans cet article (voir plus haut), aux systèmes de deux astres, distingue entre le barycentre p autour duquel ces astres gravitent, et le centre de masses p_m , de ces deux objets spatiaux. Et chacun d'eux, n'a aucune relation avec l'autre (voir plus haut dans cet article).

Déterminons la formule de calcul, du barycentre P de révolution (qui est différent du centre de masses) de deux astres A et B (voir schéma ci-dessus) où l'un gravite autour de l'autre, au moyen des forces gravito- x spatiales (F_{GXA} et F_{GXB}) : créés par la gravitation et les champs x spatiaux, de ces astres (le champ x spatial, est découvert par Hamid Simon en 2023) :

La vitesse angulaire ω , dans notre cas considéré, est égale à :

$$\omega = \frac{v_A}{r_A} = \frac{v_B}{r_B} \quad (27)$$

D'où

$$r_A = \frac{r_B v_A}{v_B} \quad (28)$$

On a :

$$r = r_A + r_B \quad (29)$$

Par combinaison des équations 28 et 29, et après transformations mathématiques, nous aurons :

$$r_A = \frac{r v_A}{v_A + v_B} \quad (30)$$

Selon les formules 48 ou 49, de la référence 12 de cet article, l'intensité Z du champ x spatial, traversant un astre, est égal à :

$$Z = \frac{\sqrt{8} v}{8 r} \quad (31)$$

Par conséquent :

$$v_A = r Z_B \sqrt{8} \quad (32)$$

Et

$$v_B = r Z_A \sqrt{8} \quad (33)$$

Lorsque nous remplaçons ces dernières relations (32 et 33) dans l'expression 30, et après simplifications, nous obtiendrons :

$$r_A = \frac{r Z_B}{Z_B + Z_A} \quad (34)$$

La sonde américaine New horizons, a bien étudié le système Pluton-Charon ; les photos prises par les instruments de cette sonde, ont bien montrés, que les révolutions de ces deux astres, sont synchrones, l'un par rapport à l'autre, et ces deux astres gravitent autour d'un barycentre situé à l'extérieur de la surface de Pluton [6] [7]. Mais cette sonde n'a donnée aucune valeur de la distance Pluton-Charon ; et la distance Charon- barycentre, était déterminée à l'aide de la formule de centre de masses (formule 6 et 7 de cet article), d'où conformément à cet article, cette valeur calculée, n'est pas exacte.

Calculons le barycentre du système binaire, Pluton-Charon (distance Pluton-barycentre), par application des champs x spatiaux de ces des astres, c'est-à-dire, par utilisation de la formule 34 de cet article scientifique ; en employant les données suivantes :

-Masse de Pluton, m_{pl} [8]= $1,29.10^{22}$ kg.

-Masse de Charon, m_{ch} [9] = $1,5.10^{21}$ Kg

-Distance Pluton-Charon, r_{pc} [10] = 19640 km

- Rayon de Pluton, r_{pl} [10] = 1188 km

- Constante universelle de gravitation,[11] = $6,67430.10^{-11} \text{Nm}^2/\text{kg}^2$

Pour le calcul du barycentre du système binaire Pluton-Charon, la formule 34, s'écrit comme suit :

$$r_{pb} = \frac{r_{pc} Z_{ch}}{Z_{ch} + Z_{pl}} \quad (35)$$

L'intensité Z_{ch} du champ x spatial de Charon traversant pluton, et l'intensité Z_{pl} du champ x spatial de Pluton, traversant Charon, sont données par les formules suivantes [12] :

$$Z_{ch} = \sqrt{\frac{G}{8}} \sqrt{\frac{m_{ch}}{r_{pc}^3}} \quad (36)$$

$$Z_{pl} = \sqrt{\frac{G}{8}} \sqrt{\frac{m_{pl}}{r_{pc}^3}} \quad (37)$$

Dans ces formules, G est la constante de gravitation universelle.

La racine carrée du rapport $G/8$, est égal à :

$$\sqrt{\frac{G}{8}} = 2,888.10^{-6} \quad (38)$$

Remplaçons par les valeurs numériques, nous aurons :

$$Z_{ch} = 2,888.10^{-6} \sqrt{\frac{1,5.10^{21}}{(1,9640.10^4)^3}} = 4,063.10^{-2} s^{-1}$$

$$Z_{pl} = 2,888.10^{-6} \sqrt{\frac{1,29.10^{22}}{(1,9640.10^4)^3}} = 11,973.10^{-2} s^{-1}$$

Calculons la distance r_{pb} Pluton-barycentre, en employant, la formule 35 de cet article :

$$r_{pb} = \frac{19640.4,063.10^{-2}}{11,973.10^{-2} + 4,063.10^{-2}} = 4976,13 \text{ km}$$

Exprimons cette la distance r_{pb} , en rayons plutoniens r_{pl} :

$$r_{pb} = \frac{4976,13}{1188} = 4,19 r_{pl}$$

Le calcul de la distance r_{pb} pluton-barycentre, au moyen de la physique classique, se fait par utilisation de la formule 26 de cet article, qui s'écrit de la façon suivante :

$$r_{pb} = \frac{r_{pc}}{1 + \sqrt{\frac{m_{pl}}{m_{ch}}}} \quad (39)$$

Replaçons par les valeurs numériques ci-dessus, nous aurons :

$$r_{pb} = \frac{19640}{1 + \sqrt{\frac{1,29.10^{22}}{1,5.10^{21}}}} = 4997,45 \text{ km}$$

Exprimons cette distance r_{pb} , en rayons plutoniens r_{pl} :

$$r_{pb} = \frac{4997,45}{1188} = 4,20 r_{pl}$$

« Ne pas confondre cette valeur de 4,19 (ou 4,20) r_{pl} , qui positionne le barycentre autour duquel Pluton et Charon gravitent ; avec la valeur du centre de masse de ce couple d'astres,

qui est calculé à partir de la formule 6 ou 7 de cet article, et qui a pour valeur 2045,8 km, ou $1,72 r_{pl}$ ».

En conséquence, pour la position du barycentre du système binaire Pluton-Charon, par rapport au centre de Pluton, nous avons obtenu pratiquement un seul résultat, soit en appliquant la formule 26 de cet article, qui est déduite de la physique classique, soit par utilisation de la formule 34 de cet article, obtenue par application des champs x spatiaux (découvert en l'an 2023 par Hamid Simon), de ces deux astres. Mais le problème qui se pose, c'est pourquoi, la valeur de la distance Terre-barycentre, obtenue à l'aide de la formule 26 de cet article, est incorrect, pour le système Terre-Lune ?

Cela s'explique comme suit [13]:

Comme le champ x spatial est invisible, il n'a pas d'interactions avec les ondes électromagnétiques, et n'a aucun effet sur la matière vivante (êtres humains, animaux, herbes, etc.). Les diverses méthodes de sa détection au sein des astres et des galaxies, sont :

- 1- Un élément astronomique comprend un champ x spatial autour de lui, s'il tourne autour de son axe, par rapport à l'orbite de son déplacement. Exemple : Le Soleil, les huit planètes du système solaire, l'astéroïde Ida (243), etc.
- 2- Un élément astronomique comprend un champ x spatial autour de lui, s'il y a des éléments spatiaux naturels ou artificiels (lunes, astéroïdes, satellites artificiels, poussières, etc.), qui gravitent autour de lui. Exemple : la Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, etc.
- 3- Deux astres possèdent tous les deux des champs x spatiaux, s'ils tournent autour d'un barycentre. Exemple : les étoiles binaires et multiples ; Pluton-Charon ; etc.).
- 4- Un astre est dépourvu du champ x spatial, ou possédant un champ x spatial à intensité faible, s'il ne tourne pas autour de son axe de rotation, par rapport à l'orbite sur laquelle il se déplace (rotation synchrone). Exemple : La lune terrestre, toutes les lunes des planètes du système solaire, à l'exception de quelques une, telles que Phoébé et Hypérioron, qui sont des lunes de la planète de Saturne

Certes, la Terre possède un champ x spatial, parce qu'elle a la Lune, des satellites artificiels, et d'autres éléments, qui gravitent autour d'elle ; tandis que autour de la Lune, on ne peut pas placer aucun satellite artificiel qui gravite librement sans ergol, autour d'elle, et la poussière qui est dans son atmosphère, ne tourne pas autour d'elle. D'où la Lune est dépourvue du champ x spatial. Et nous pouvons schématiser le système Terre-Lune, par la figure suivante :

Fig.4. Schéma de la Lune, dans le champ x spatial de la Terre

Le système binaire Pluton-Charon, peut être représenté par la figure suivant :

Fig.5. Représentation des champs x spatiaux, de Charon et Pluton

Pour le calcul de la distance r_{tb} Terre-barycentre, du système Terre-Lune, la formule 34 s'écrit comme suit :

$$r_{tb} = \frac{r_{tl}Z_l}{Z_l + Z_t} \quad (40)$$

Où ,

R_{tl} est la distance Terre-Lune

Z_l est le champ x spatial de la Lune traversant la Terre

Z_t est le champ x spatial de la Terre traversant la Lune

Comme la Lune est dépourvue du champ x spatial, Z_l traversant la terre est égale à zéro ; dans ce cas, la distance r_{tb} qui positionne le barycentre Terre-Lune, est égale à :

$$r_{tb} = \frac{r_{tl} \cdot 0}{0 + Z_t} = 0$$

Et on voit, que le barycentre P du système Terre-Lune, qui est différent du centre de masses P_m , est situé au centre de la Terre ; et jusqu'à présent, il n'y a aucun résultat purement expérimental, qui contredit cela !

Pour l'application de la formule 26, qui est déduite de la physique classique ; elle n'est valable que lorsque le système d'astres, possède un barycentre de gravitation ; ainsi, si la Lune possède un champ x spatial traversant la Terre, la distance Terre-barycentre du système Terre-Lune, calculée (voir plus haut) et qui a une valeur de 6 fois le rayon de la Terre, est exacte. Mais ce n'est pas le cas, car la Lune est dépourvue du champ x spatial, d'où le barycentre Terre-Lune est situé au centre de la Terre. Nous pouvons dire donc que, le système Terre-Lune, ne possède pas de barycentre de révolution autour duquel ces deux astres gravitent.

On peut poser la question suivante : Si le système Terre-Lune, ne présente pas de barycentre, comment peut-on expliquer les marées sur Terre ? La réponse à cette question, se trouve en détail, dans la référence [14] , et dans d'autres articles scientifiques appartenant à cet auteur...

Nos observations astronomique, nous montre qu'un astre peut avoir un champ x spatial, mais sa portée peut être limitée , c'est-a dire, il n'arrive pas à un autre astre. Schématisons cela, par la figure suivante :

Fig.6. Schéma d'un champ x spatial de l'astre A arrivant à l'astre B , mais celui de l'astre B n'arrive pas à l'astre A

En conséquence, avant d'appliquer les formules 26 et 34, pour la détermination du barycentre d'un système à deux astres, on doit tout d'abord, s'assurer expérimentalement, que ce système est binaire (un astre tourne autour l'autre).

Dans notre système solaire, on connaît que le champ x spatial solaire, arrive jusqu'à la fin du nuage d'Oort, qui est située entre 30 000 et 100 000 UA (environ 0,5 à 1,7 al) [15]; et ce champ x spatial, accompagné des champs gravitationnels, fait graviter les planètes et tous les éléments du système solaire, autour du Soleil. Mais les limites des champs x spatiaux, des planètes, Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune, peuvent dépasser largement la distance Planète- Soleil; or Mercure et Vénus, possèdent des champs x spatiaux trop faibles, suite aux très petites vitesses de rotations autour de leurs axes, et l'absence d'objets spatiaux gravitant librement autour d'elles (satellites naturelles, satellites artificiels, etc.); d'où ces deux planètes ne présentent aucun effet sur le Soleil, et gravitent autour du centre de cet étoile; cependant, il y a des centres de masses, Soleil- Mercure, et Soleil- Vénus.

« Ne pas confondre la limite du champ x spatial, avec le rayon de la sphère de Hill (sphère de Roche); Et ne pas confondre aussi, la sphère de Roche avec la limite de Roche ».

Conclusion

Ce travail montre, qu'il y a une différence entre le centre p_m de masses d'un système de deux astres, et le barycentre p autour duquel ces astres gravitent. Alors chaque système binaire, où chacun de ses astres, gravite autour de l'autre, possède un centre de masse p_m et un barycentre p de révolution de ces deux astres. Pour un système binaire d'astres de masses m_1 et m_2 , distants d'une longueur r , la longueur r_1 entre l'astre le plus massif (m_1) et le centre de masses P_m , se calcule par application de la formule $r_1 = r/(1 + m_1/m_2)$; or pour le barycentre P , de révolution de ces deux astres, la distance r_b de l'astre le plus massif, au barycentre se détermine à l'aide de la formule $r_b = r/(1 + (m_1/m_2)^{0.5})$, qui est déduite de la physique classique, ou à partir de la formule $r_b = rZ_2/(Z_2 + Z_1)$, déterminée par application des champ x spatiaux Z_1 et Z_2 de ces deux astres. Mais lorsqu'on utilise la formule déterminant le barycentre, qui est déduite de la physique classique, on doit tout d'abord, s'assurer expérimentalement, que le système possède un barycentre p .

Références

- [1]. Binaire astronomique
https://www.hip.obspm.fr/~arenou/Wiki/Binaire_astrometrique.html
- [2]. Centre national d'études spatiales (CNES) ; Lune
<https://cnes.fr/dossiers/lune>
- [3]. Centre national d'études spatiales (CNES) ; La planète Terre
<https://cnes.fr/dossiers/planete-terre>
- [4]. Hamid Simon ; Vérification de l'existence du champ x spatial, par les résultats de calcul ; (Article scientifique à structure IMRAD) ; page 5-8 ; zenodo ; le 26 décembre 2025.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.18064676>
- [5]. Hamid Simon ; découverte du champ x spatial par Hamid Simon, et son application en Astrophysique ; pages 99-101 ; Amazon ; USA 2023
<https://www.amazon.fr/D%C3%A9couverte-champ-spatial-application-astrophysique-ebook/dp/B0C5Y71NLB>
- [6]. Astronomie et astrophysique ; Pluton et Charon
<https://astronomes.com/systeme-solaire-externe/pluton-et-charon/>
- [7]. NASA/Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory/ Southwest Research Institute ; Pluton and Charon in color : BarycentricView (Animation).
<https://science.nasa.gov/photojournal/pluto-and-charon-in-color-barycentric-view-animation/>
- [8]. L'actualité de LAM ; 134340 Pluron
https://astronomia.fr/2eme_partie/petitsCorps/Kuiper.php
- [9]. Académie de Nice ; Charon (Satellite de Pluton).
<https://www.pedagogie.ac-nice.fr/svt/productions/systeme-solaire/charon.htm>
- [10]. NASA Science (gov) ; Charon
<https://science.nasa.gov/dwarf-planets/pluto/moons/charon/>

- [11]. CODATA Value :Newtonian constant of gravitation ; National institute of standards and Technology
<https://physics.nist.gov/cgi-bin/cuu/Value?bg>
- [12]. Hamid Simon ; La découverte du champ spatial, et les méthodes de détection de ce Champ ; (article scientifique à structure IMRAD) ; page 20 ; zenodo ; publié le 9 novembre 2025
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17567033>
- [13]. Hamid Simon ; La découverte du champ spatial, et les méthodes de détection de ce Champ ; (article scientifique à structure IMRAD) ; page 39 ; zenodo ; publié le 9 novembre 2025
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17567033>
- [14]. Hamid Simon ; découverte du champ x spatial par Hamid Simon, et son application en Astrophysique ; pages 102-116 ; Amazon ; USA 2023
<https://www.amazon.fr/D%C3%A9couverte-champ-spatial-application-astrophysique-ebook/dp/B0C5Y71NLB>
- [15]. Astronomie et astrophysique ; la Ceinture de Kuiper, et le Nuage d'Oort.
<https://astronomes.com/systeme-solaire-externe/la-ceinture-de-kuiper-et-le-nuage-doort/>